

DENOV BEKLIĞI: IQTISODIYOT MANBAI YOKI STRATEGIK QALQON? (XVIII–XIX ASRLARDA BEKLIKNING IQTISODIY EKSPLOATATSIYASI VA HARBIY-SIYOSIY AHAMIYATI ZIDDIYATI)

Nazirov Baxtiyor Safarovich

Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

b.nazirov@dtpi.uz Тел.+998996776022,

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8580-4299>

Ibragimova Manzura Maxmasiddiq qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi,

ibragimovamanzora@gmail.com, Tel:+998994838206

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4206-6795>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17637131>

Annotatsiya. Ushbu maqola XVIII–XIX asrlarda Buxoro amirligi tarkibidagi Denov bekligining ziddiyatli tarixiy o‘rnini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda Denovning amirlik uchun bir tomondan strategik qalqon va harbiy-siyosiy tayanch vazifasini o‘tagani, ikkinchi tomondan esa beklkning hosildor yerlari sababli og‘ir iqtisodiy ekspluatatsiya manbaiga aylangani yoritilgan. Maqolada Surxon vohasining geografik ahamiyati, beklkdagi yer egaligi shakllari (amluk, mulki hur) hamda natural va pul soliqlarining haddan ziyod yuqoriligi tahlil qilinadi. Shuningdek, amirlikning qattiq soliq siyosatiga javoban yuz bergan dehqonlar qo‘zg‘olonlari (masalan, 1757 va 1868-yillardagi xalq harakatlari) beklk hayotining asosiy ziddiyati sifatida ko‘rsatiladi. Tadqiqot natijalari Denov bekligining Buxoro amirligi barqarorligida hal qiluvchi rol o‘ynaganini, ammo bu rolni bajarish mahalliy aholi uchun ijtimoiy qashshoqlik va norozilikka olib kelganini ilmiy manbalar asosida xulosalaydi.

Kalit so‘zlar. Denov, beklk, amluk yerlar, Said Otaliq madrasasi, Hisor, Sarijo‘y, Amir Muzaffar, mulki hur, vaqf yerlari.

Annotation. This article analyzes the contradictory historical role of the Denov Beglik (Province) within the Bukhara Emirate during the 18th–19th centuries. The research highlights how Denov served, on the one hand, as a strategic shield and military-political bulwark for the Emirate, while on the other, its fertile lands caused it to become a source of heavy economic exploitation. The article analyzes the geographical importance of the Surkhan Oasis, the forms of land ownership in the Beglik (amlyak, mulki hur), and the excessively high rates of natural and monetary taxes. Furthermore, peasant uprisings (such as the popular movements of 1757 and 1868), which arose in response to the Emirate’s strict tax policy, are shown as the main contradiction in the Beglik’s existence. The findings conclude that the Denov Beglik played a crucial role in the stability of the Bukhara Emirate, but that fulfilling this role led to social poverty and resentment for the local population, based on scientific sources.

Keywords. Denov, Beglik (Province), Amlyak lands (State lands), Said Otaliq Madrasah, Hisor, Sarijoy, Emir Muzaffar, Mulki Hur (Private property), Vaqf lands (Religious endowment).

Аннотация. Данная статья посвящена анализу противоречивой исторической роли Денауского бекства в составе Бухарского эмирата в XVIII–XIX веках. В исследовании освещается, как Денау, с одной стороны, служил стратегическим щитом и военно-политической опорой эмирата, а с другой стороны, его плодородные земли превратили его в источник тяжелой экономической эксплуатации. В статье анализируются географическое значение Сурханской долины, формы землевладения в бекстве (амляк, мульки хур), а также чрезмерно высокие ставки натуральных и денежных налогов. Крестьянские восстания

(напримеp, народные движения 1757 и 1868 годов), возникшие в ответ на жесткую налоговую политику эмирата, рассматриваются как основное противоречие в жизни бекства. Результаты исследования приходят к выводу, что Денауское бекство играло решающую роль в стабильности Бухарского эмирата, но выполнение этой роли приводило к социальной нищете и недовольству местного населения, что подтверждается научными источниками.

Ключевые слова. Денау, Бекство, земли Амляк, Медресе Саид Аталика, Гиссар, Сарыджуй, Эмир Музаффар, Мульки Хур, земли Вакуф (Вафф).

Kirish. Mamlakatimiz tarixida Surxon vohasi o'ziga xos muhim o'rin tutadi. Ushbu hudud muhim savdo yo'llari, iqtisodiy va madaniy aloqalar tutashgan joyda joylashganligi tufayli bu yerda yirik tarixiy voqealar sodir bo'lgan. Surxon vohasi geografik jihatdan qulay, strategik aloqa va savdo yo'llari o'tgan muhim hudud sanaladi. Buxoro xonligi va amirligi davrida bu voha Buxoroni Hisor, Qobadiyon, Ko'lob va boshqa sharqiy bekliklar bilan bog'lab, Afg'oniston va Hindiston shaharlari bilan olib boriladigan har tomonlama aloqalarda chorraha vazifasini o'tagan. Vohadagi asosiy ma'muriy markazlar Boysun, Denov, Sherobod, Yurchi va Sarijo'y shaharlari bo'lib, ularda joylashgan qo'rg'onlar beklarning qarorgohi vazifasini bajargan. Beklik qarorgohlari tabiiy tepaliklar, xushmanzara va suv manbalari serob joylarda qurilgan [1, 385-b].

XIX asr davomida vohada 3 ta asosiy beklik mavjud bo'lgan. Yurchi va Sarijo'yda iqtisodiy hamda siyosiy mustahkamlik qaror topmaganligi sababli o'z nufuzi va ahamiyatini yo'qotib borgan. Hisor bekligi siyosiy jihatdan Buxoro amirligida birinchi o'rinda turgan bo'lsa-da, Sharqiy Buxorodagi Denov bekligi alohida siyosiy mavqega ega bo'lgan. Denov bekligi strategik jihatdan muhim joyda joylashganligi bois, Sharqiy Buxoro qo'shinlari aynan Denovda to'plangan va bekliklar o'rtasidagi kelishuv va bitimlar shu yerda imzolangan. Denov Hisor bilan o'lkaning mahalliy aholi markazlari bilan bog'lanadigan qulay hududda joylashgan bo'lib, Surxon vohasining yuqori oqimidagi aholi yashaydigan markazlarni bog'laydigan boy madaniy taraqqiyotga ega mintaqadir.

Denov XVII–XVIII asrlarda Buxoro xonligi tarkibidagi rivojlangan shaharlar ichida karvon savdosining markazlaridan biri bo'lgan. Shaharda hunarmandchilikning yuzdan ortiq turi, ayniqsa, kon-charm tayyorlash, etikdo'zlik, to'quvchilik, zardo'zlik, qandolatchilik, o'yinchoqsozlik kabi sohalar yaxshi rivojlangan edi. Denov Surxondaryo vohasidagi eng qulay geografik hududda joylashgan bo'lib, aholisi o'ta mehnatkash, tuprog'i hosildor, iqlimi dehqonchilik qilish uchun eng qulay, buloqlari va daryolari suvlarga serob bu mintaqa sarhaddari Hisor tog' qo'ltig'larigacha cho'zilgan iqtisodiy va strategik ahamiyatga ega bo'lgan maskan edi. 1601-yilda Buxoroda hokimiyatni o'rnatgan Ashtarxoniylar sulolasi Denov hududida o'z hokimiyatini mustahkamlagan va Shayboniy Jonibek Sulton avlodi Muhammad Salim Sultonni bu hududga hokim etib tayinlagan [2].

Maqolaning dolzarbligi va maqsadi: Yuqorida qayd etilgan omillar Denov bekligining Buxoro amirligi hayotida ikkilamchi rol o'ynaganini ko'rsatadi. Denov bir tomondan amirlik uchun strategik qalqon va muhim diplomatik markaz bo'lgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, uning yuqori iqtisodiy salohiyati Amirlik tomonidan kuchli ekspluatatsiya manbai sifatida foydalanilishiga sabab bo'lgan. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi XVIII–XIX asrlar mobaynida Denov bekligining ana shu ziddiyatli o'rnini: uning harbiy-siyosiy ahamiyati va og'ir iqtisodiy yuk o'rtasidagi tafovutni manbalar asosida tahlil qilishdan iborat.

Asosiy qism. Denov bekligi XVIII–XIX asrlarda Buxoro amirligining Sharqiy Buxoro hududlarida alohida siyosiy va harbiy ahamiyatga ega bo'lgan. Beklikning bu maqomi uning noyob geografik joylashuvi va amirlikning mudofaa tizimidagi bevosita ishtiroki bilan belgilanadi. Denovning eng muhim strategik funksiyasi uning Buxoro amirligi uchun chorraha vazifasini o'tashida namoyon bo'ladi. Beklik Buxoroni sharqiy bekliklar – Hisor, Qobadiyon, Ko'lob bilan

bog'lagan asosiy yo'llar ustida joylashgan bo'lib, u orqali Afg'oniston va Hindiston shaharlari bilan olib boriladigan savdo va diplomatik aloqalar yo'naltirilgan, bu esa mintaqaviy siyosatdagi rolini kuchaytirgan. Denov beklilik hududining Hisor tog'lari qo'ltig'igacha cho'zilganligi Amirlikning janubiy sarhadlarida muhim mudofaa chizig'i sifatida xizmat qilishga sharoit yaratgan. Bu joylashuv Buxoroni tashqi, ayniqsa janubiy (Afg'on) hujumlardan himoyalovchi tabiiy qalqon rolini o'ynaga.

Beklikning strategik joylashuvi uning harbiy-siyosiy nufuzini sezilarli darajada oshirgan. Denov Sharqiy Buxoro qo'shinlari to'planadigan asosiy markaz bo'lgan. Zarurat tug'ilganda bekliliklararo harbiy kuchlar aynan shu yerda saf tortgan. Bundan tashqari, bekliliklar o'rtasidagi muhim kelishuv va bitimlar Denovda imzolanishi uning diplomatik markaz sifatidagi alohida siyosiy mavqeidan dalolat beradi. Eng muhimi, Denovning harbiy ahamiyati XVIII asrning ikkinchi yarmida, Mang'itlar sulolasi hukmronligi davrida, yaqqol namoyon bo'lgan. Amir Shohmurodning qat'iy siyosati tufayli Surxondaryo hududi afg'onlar hujumi va talon-tarojidan butunlay xalos bo'lgan, bu esa Denovning Amirlik uchun strategik qalqon ekanligini amalda isbotlagan [1].

Denov bekligi faqat harbiy yoki siyosiy emas, balki ma'naviy-ma'rifiy jihatdan ham amirlikning birlashtiruvchi markazi bo'lishga intilgan. Amir Shohmurod (Amiri ma'sum) o'z siyosatida aynan Denovga alohida e'tibor qaratgan. U shaharda madrasalar qurib, yoshlarni ilm olishga chorlagan, vayron bo'lgan qal'a, madrasa va masjidlarni ta'mirlash uchun soliqdan tushgan mablag'larni yo'naltirgan. Eng muhimi, Amir Shohmurod Denov markaziy masjidlarida darveshlar jamiyatini tuzib, odamlarni samimiy, kamtarona yashashga, din yo'lga kirishga chaqirgan. Bu harakatlar o'zaro nizo-janjallar markaziga aylangan, yagona davlat atrofida birlashmagan Surxon hududini ma'naviy-axloqiy jihatdan birlashtirishga qaratilgan bo'lib, Amirning xalq orasida "Begunoh amir" (Amiri ma'sum) degan ulkan obro' qozonishiga xizmat qilgan. Bu holat Denovning nafaqat tashqi, balki ichki ma'muriy barqarorlik uchun ham muhim tayanch bo'lganini tasdiqlaydi [2].

Shu bilan birga, XVIII asrning birinchi yarmidan boshlab Surxon vohasining ijtimoiy-siyosiy hayoti Mang'itlar sulolasi bilan chambarchas bog'liq holda kechadi. Denov aholisining xon jabr-zulmiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'oloni sababli, Mang'itlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahimxon ushbu hududga 1757-yilda hujum qildi. Qo'zg'olon Rahimxonning 40 ming kishilik qo'shini tomonidan shafqatsizlarcha bostirilib, qo'zg'olon ishtirokchilari jazolandi. Denov bekligi 1758-yilda Buxoro amirligi ma'muriy boshqaruv tizimi asosida tashkil etilib, unga bek rahbar etib tayinlandi. Denov bekligi quyidagi amlokliklarga bo'lingan: Sangardak, Poshor, Chambuloqlar, O'rtaqo'ru, Yurchi, Sina, Qarluq, Po'stindara, Xadrachi, Do'rmon, Gardiqo'rg'on. Denov bekligida yerga egalik qilish shakllari boshqa bekliliklar kabi amir yorliqlarida ko'rsatilgan hujjat asosida olib borilgan [3]. Ushbu hududdagi yerlar hosildor, geografik jihatdan qulay iqlim sharoitiga ega bo'lganligi uchun amirning nazorat vakillari soliq olish jarayoniga jiddiy e'tibor bilan qarar edilar. Amirlik nazoratida bo'lgan tanho yer egaligiga karvonsaroylar, tegirmonlardan keladigan daromadlar kirgan. XVIII asrning oxiri va XIX asr mobaynida Buxoro amirligi sharqida joylashgan Denov bekligida soliq tizimi o'ziga xos tartibda joriy etilgan bo'lib, soliqlar natural yoki pul shaklida yig'ib olingan. Manbalarda ta'kidlanishicha, Denov bekligidan amirlikka katta miqdorda g'alla, jun va qo'ylar suruvi jo'natilgan. Amir Shohmurodning qat'iy harakati tufayli Surxondaryo hududi afg'onlar hujumidan va talon-taroj etilishidan butunlay xalos bo'lgani qayd etishga loyiq [4].

Denov bekligining Buxoro amirligi hayotida tutgan ziddiyatli o'rni uning beqiyos iqtisodiy salohiyati bilan bevosita bog'liq edi. Beklik markaziy hukumat uchun nafaqat strategik qalqon bo'lgan, balki og'ir soliqlar va majburiyatlar yuklangan, doimiy ekspluatatsiya manbai sifatida ham xizmat qilgan.

Denov Surxondaryo vohasidagi eng qulay geografik hududda joylashgan bo'lib, bu unga katta iqtisodiy ustunlik bergan. Mintaqaning tuprog'i nihoyatda hosildor, iqlimi dehqonchilik qilish uchun eng qulay hamda buloqlari va daryolari suvlarga serob edi. Shu sababli, butun amirlikdagi eng hosildor yerlar aynan Denov bekligida joylashgan hisoblanardi. Bu tabiiy boyliklar bekligni Buxoro amirligining iqtisodiy ta'minotida asosiy tayanch nuqtaga aylantirgan. Qishloq xo'jaligidan tashqari, bekligida hunarmandchilikning 120 dan ortiq turlari rivojlangan. Ayniqsa, charmsozlik, etikdo'zlik, to'quvchilik, zardo'zlik va qandolatchilik kabi sohalar ajralib turgan. Denov XVII–XVIII asrlarda Buxoro xonligi tarkibidagi karvon savdosining asosiy markazlaridan biri sifatida xizmat qilgan, bu uning xalqaro aloqalarda ham muhim o'rin tutganini ko'rsatadi [5].

Denovning bunday boy iqtisodiy salohiyati amir hokimiyati nazoratining keskin kuchayishiga sabab bo'lgan. Amirlik nazorat vakillari hosil yig'imi va soliq olish jarayoniga juda jiddiy e'tibor bilan qaraganlar. Denov bekligida soliqlar natural yoki pul shaklida yig'ib olingan bo'lib, amirlikka katta miqdorda g'alla, jun va qo'ylar suruvi jo'natilgan. Eng muhimi, Buxoro amirligi qushbegi mahkamasi hujjatlarida Denov bekligi soliq xarajatlari hosil yig'imiga nisbatan 15 foiz yuqori belgilanganini ko'rsatadi, bu esa markaziy hokimiyat tomonidan bevosita ekspluatatsiya siyosati olib borilganidan dalolat beradi.

Beklikdagi yer egaligi shakllari ham ekspluatatsiyaning tizimli asosini tashkil etgan. Amirning nazoratida bo'lgan tanho yer egaligiga karvonsaroylar, tegirmonlar va, ayniqsa, amlok yerlari kirgan. Amlok yerlari rasman sotish yoki garovga qo'yish mumkin bo'lmasa-da, ko'pincha yirik mansabdorlar yoki Jo'ybori shayxlar tomonidan sotib olingan. 1920-yilgi ma'lumotda 5010 ta amlok yerining 32 tasi Denovda bo'lganligi amir nazorati ostidagi yerlarning sezilarli ulushi mavjudligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, amirga xizmat ko'rsatgan shaxslarga beriladigan mulki hur (yoki holis) va ijaraga beriladigan mulki xiroj (1920-yilda jami yerlarning 15 foizi) yerlari ham markaziy g'aznaga doimiy daromad keltirgan. Shu tariqa, Denov bekligi o'zining iqtisodiy manba sifatidagi qiymati tufayli Buxoro amirligining doimiy moliya manbai bo'lib xizmat qilgan, bu esa beklilik aholisiga ortiqcha soliq yuki va qashshoqlik olib kelgan [4].

Denov aholisi haddan ziyod soliq siyosati va mahalliy amaldorlarning jabr-zulmi tufayli nihoyatda qashshoqlashib qolgan. Sherobod begi Sodiqbekbiy va qozi mulla Abdurahimning tan olishicha, narx-navoning keskin ko'tarilishi (masalan, bir hafta ichida 1 mann bug'doy narxining 18 tangadan 26 tangaga, 1 qo'yning esa 12 tangadan 21 tangaga ko'tarilishi) mahalliy aholining yashash sharoitini yanada og'irlashtirgan. Iqtisodiy bosimga javoban xalq ochiq qo'zg'olonlarda o'z noroziligini bildirdi:

– *1757-yilgi qo'zg'olon:* Mang'itlar sulolasining asoschisi Muhammad Rahimxonga qarshi Denov aholisining ko'tarilgan yirik harakati bo'lib, u to'g'ridan-to'g'ri xonning jabr-zulmiga qarshi yo'naltirilgan edi. Bu qo'zg'olon Muhammad Rahimxonning 40 ming kishilik qo'shini tomonidan shafqatsizlarcha bostirilgan.

– *1868-yilgi yirik xalq harakati:* Amir Muzaffarxonga (1855–1885) qarshi Denovda yirik xalq harakati bo'lib o'tgan. Dehqonlar zakot va chorvadan olinadigan soliqqa norozilik bildirganlar va qo'zg'olon shafqatsizlarcha bostirilgan.

– *1885–1886-yillardagi yirik dehqonlar qo'zg'oloni:* Denov va Sherobod bekliliklarida bo'lib o'tgan bu qo'zg'olon ham zakot va chorva solig'iga norozilik natijasi edi [1].

Bu harakatlar Denov aholisi o'zlarining ekspluatatsiyaga asoslangan hayot tarziga qarshi faol kurash olib borganliklarini isbotlaydi.

Denov bekligining Buxoro amirligi uchun strategik qalqon sifatida qanchalik qimmatli bo'lsa, uning aholisining ekspluatatsiya manbai sifatidagi mehnati shunchalik og'ir bo'lgan. Beklik

tashqaridan Afgʻonlar hujumidan himoyalangan va amirlikning mudofaa tayanchi boʻlib koʻringani bilan, ichkaridan haddan ziyod soliq-toʻlovlar, amaldorlar zulmi va ijtimoiy notinchlik tufayli yemirilayotgan edi. Bu ziddiyatli holat beklilikning Buxoro amirligi tarkibidagi omonat oʻrnini belgilab berdi: aholining doimiy noroziligi amirlikning janubiy chegaralaridagi barqarorligiga xavf solgan asosiy omil boʻlib qoldi.

Xulosa. Olib borilgan tahlillar natijasida shuni xulosa qilish mumkinki, Denov bekligi XVIII–XIX asrlarda Buxoro amirligi hayotida koʻp qirrali va ziddiyatli oʻrin tutgan. Denov amirlikning siyosiy-iqtisodiy barqarorligida muhim oʻrin tutgan ilgʻor va sermahsul vohalardan biri sifatida tarixda chuqur iz qoldirgan.

Birinchiidan, strategik va maʼnaviy qalqon funksiyasi: Denov bekligi amirlik uchun strategik, harbiy va maʼnaviy jihatdan qimmatli strategik qalqon vazifasini oʻtadi. Uning Hisor, Qobadiyon, Koʻlob kabi sharqiy bekliliklar va Afgʻoniston bilan aloqalardagi chorraha vazifasi harbiy strategiyada hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlgan. Ayniqsa, Denov Sharqiy Buxoro qoʻshinlari toʻplanadigan markaz boʻlib, Amir Shohmurodning islohotlari orqali afgʻonlar hujumidan himoyalanih hamda hududning maʼnaviy-axloqiy birlashuv markaziga aylanishi (Amiri maʼsum faoliyati) uning amirlik barqarorligidagi muhimligini tasdiqlaydi.

Ikkinchiidan, iqtisodiy ekspluatatsiya manbai: Beklikning qulay geografik joylashuvi, unumdor yerlari, serob suv manbalari hamda rivojlangan hunarmandchilik va karvon savdosi tufayli amirlik xazinasiga salmoqli daromad keltirgan. Biroq, bu yuqori iqtisodiy salohiyat uning aholisiga eng ogʻir ijtimoiy-iqtisodiy yuk yuklanishiga sabab boʻlgan. Buxoro amirligi uchun Denov birinchi navbatda ekspluatatsiya manbai sifatida qabul qilingan. Markaziy hokimiyat tomonidan soliq xarajatlarining hosil yigʻimiga nisbatan 15 foizgacha yuqori belgilanishi, natural soliqlar va ogʻir majburiyatlar dehqonlarning qashshoqlashuviga olib kelgan.

Uchinchiidan, siyosiy beqarorlik omili: Yuqoridagi ziddiyat beklilikda norozilik harakatlarining doimiy ravishda yuzaga chiqishiga asos boʻlgan. 1757-yilgi yirik qoʻzgʻolon va 1868-yildagi xalq harakatlari Denovning tashqaridan *qalqon* boʻlib koʻringaniga qaramay, ichkaridan *ekspluatatsiya* tufayli siyosiy beqarorlikka moyilligini koʻrsatadi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Denov Buxoro amirligining barqarorligi va siyosiy butunligini saqlashda muhim rol oʻynagan, biroq bu muhim rol mahalliy aholining ogʻir qashshoqligi va muntazam ijtimoiy bosim evaziga amalga oshirilgan ziddiyatli tarixiy hodisa sifatida baholanishi lozim.

References:

1. Turdiyev, T., Tursunov, S. "Denov". Toshkent: *Fan*, 2009. – 705 b.
2. Yakubova, D. T. "Surxondaryo tarixi". Toshkent: *Lesson press*, 2022. – 129-131-b.
3. Ochildiyev, F. "Surxon vohasi bekliliklaridagi ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy oʻzgarishlar". Toshkent: *Abu matbuot-konsalt*, 2008. – 168 b.
4. Annaev, T., Shaydullaev, Sh. "Surxondaryo tarixidan lavhalar". Toshkent: *Oʻzbekiston*, 1966.
5. Qobulov, E. A. "Surxon vohasi xoʻjaligi". Toshkent: *Akademnashr*, 2012.